

РАЗДЕЛ. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19497946>

УДК 625.12.033.38

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОЦЕССА СХВАТЫВАНИЯ БЕТОНА

А.Ю. Хамроев,

тutor факультета строительная инженерия,
Ташкентский государственный транспортный университет,
г. Ташкент

Аннотация: В статье рассмотрен энергетический анализ процесса схватывания бетона. Приведены расчеты бетонных и железобетонных конструкции статической нагрузкой, определен критическое значение амплитуды колебаний, энергетический уровень системы, когда начинается разрушение связей между частицами бетона.

Ключевые слова: бетон, схватывание бетона, масса бетона, сжатия бетона, амплитуда колебания

ENERGY ANALYSIS OF THE CONCRETE SETTING PROCESS

A.Yu. Khamroev,

tutor Construction Engineering Faculty,
Tashkent State Transport University,
Tashkent

Annotation: The article considers the energy analysis of the concrete setting process. The calculations of concrete and reinforced concrete structures under static load are given, the critical value of the oscillation amplitude, the energy level of the system, when the destruction of bonds between concrete particles begins, is determined.

Keywords: concrete, concrete setting, concrete mass, concrete compression, vibration amplitude

Расчет бетонных и железобетонных конструкций требует особого подхода в связи со специфическими свойствами материалов. Ничтожное сопротивление бетонов растягивающим усилиям вынуждает вводить в конструкции железную арматуру, подвергаемую предварительному напряжению на растяжение.

Процесс приготовления бетона состоит из дозирования компонентов, перемешивания смеси, укладка и уплотнения вибраций [1].

Практика установила нормы и технологию процесса с теоретическими обоснованиями, опирающимися на значения таких констант, как продолжительность схватывания ($t=28$ суток и др.), временное сопротивление образцов сжатию ($R=50$ МПа и др.), плотность массы и др.

Характерно, что в установленных нормах явно чувствуется влияние основания натуральных логарифмов $e=2,7182\dots$ (вес образца $10^3\text{см}^3 - 2,2\text{кг}$, продолжительность первого периода схватывания – 3 суток и др.).

В процессе схватывания бетона совершается переход химической энергии, освобождающейся при взаимодействии цемента с водой, в присутствии тепловой энергии, в механическую, создающую связи между частицами минеральных материалов (щебня, песка и др.) и превращающую смесь в монолитное состояние.

Процесс схватывания бетонов продолжается бесконечно долго, что свидетельствует о непрерывном развитии в нем сил взаимного притяжения частиц. Амплитуда собственных колебаний бетона затухает во времени по закону $\alpha=\alpha_0e^{-\alpha t}$ при коэффициенте поглощения энергии α и начальном значении амплитуды α_0 при постоянной частоте ν_0 . Передача напряжений с поверхности бетона (R , Па) вглубь совершается по такому же закону $R=R_0e^{-\alpha h}$ Па, и с увеличением массы бетона, воспринимающей давление при увеличении ее h , напряжения быстро затухают, что делает бетон незаменимы при устройстве оснований и фундаментов [1-3].

Механизм процесса схватывания бетонов до сих пор не раскрыт, что можно объяснить непригодностью применяемых методов исследования. Наиболее эффективный метод основан на волновых

свойствах бетонов, устанавливающих частоты и амплитуды колебаний в различных условиях сопротивления бетонов внешним воздействиям.

Энергетический анализ процесса схватывания бетона приводит к выводу, что в связи с образованием связей между частицами энергетический уровень увеличивается с увеличением времени схватывания t по закону $\varepsilon_0 = Ae^{at}$ при стремлении t к t_0 , т.е. к установленному времени схватывания. Кроме того, по предыдущим выводом $\varepsilon_0 = \frac{\delta R_0}{h \gamma}$ стремится на верхнем критическом уровне к Ae^n при критической массе $e^n = m_0$. Для готового бетона нижний критический уровень наступает при разрушении $\varepsilon_0 = \frac{A}{e^n}$.

Для бетонного образца – кубика 10^3 (см³) весом 2 кг при марке бетона $R=5000$ Н/см³ в первом приближении

$$\varepsilon_0 = \frac{0,1}{0,002} \cdot 5000 = 25000 \text{ Н} \cdot \text{см/кг},$$

$$e^n A = m_0 A = 2 \cdot 25000 = 500 \text{ Дж/кг} (=50000 \text{ Н} \cdot \text{см/кг}),$$

$$\frac{A}{m_0} = \frac{25000}{2} = 12500 \text{ Дж/кг}.$$

Если масса образца принято $m_0 = e = 2,72$ кг при $R=5000$ Н/см³ $e^n A = 670$ Дж/кг и $\frac{A}{e} = 92$ Дж/кг.

Арматура, создающая в бетоне предварительное напряжение осевому сжатию, повышает энергетическую константу A (Дж/кг), и при $A = 670$ нижний критический уровень 92 повышается до 250, верхний – до $e^3 A = 13400$ Дж/кг. От этого статического расчета, в основе которого лежит допустимое напряжение в материалах, необходимо переходить к динамическому, в основе которого лежит энергия колебаний и волн [6].

Деформация сжатия бетона δ (см), измеряемая современными приборами в микронах, соответствует колебаниям на поверхности a (см) и затухает с глубиной от поверхности по закону $\delta = \delta_0 e^{-ah}$.

Энергия колебаний $\frac{(w\delta)^2}{2}$ не должна достигать верхнего критического уровня, когда возводимое сооружение приходит в колебание и грозит разрушением динамической системы.

Критическое значение амплитуды колебаний соответствует снижению энергетического уровня системы A до $\frac{A}{m_0}$ (Дж/кг), когда начинается разрушение связей между частицами бетона [3].

Испытания образцов бетона разрушением прессами на осевое сжатие не отвечает современным требованиям к расчету конструкций динамическим методами. Бетон в основаниях и фундаментах сооружений, где он сопротивляется внешним воздействиям большой массой, поглощающей все динамические нагрузки на малой глубине от поверхности, попадает в тяжелые условия в верхних строениях, в которых динамические нагрузки вызывают колебания сложных конструкций.

При диаметре шаровой поверхности D (см) и глубине вдавливания δ (см) под действием вертикальной силы F (Н) работа прибора выражается произведением $F\delta$ (Дж), поверхность лунки – контакта бетона с шаром $\pi D\delta$ (см²) и напряжение на поверхности бетона $R = \frac{F}{\pi D\delta}$. при этом удельная поверхностная энергия на площади контакта $R\delta = \frac{F}{\pi D} = C$ – константа прибора, создающего силу F (Н). Размерность C (Па·см) отличается от размерности R (Па) так же, как скаляр отличается от – направлением. Переход от скаляра к поверхности дает скаляр, позволяющий относить его к глубине h (см), на которой бетон сжимается и деформируется. Силу F (Н), развиваемую прибором, и диаметр шаровой поверхности D (см) можно изменить, получая значения деформации δ (мкм) в нужных пределах [3].

Плотность энергии в напряженном бетоне τ_0 определяет ε_0 как отношение плотностей энергии и массы $\varepsilon_0 = \frac{\sigma_0}{m_0}$. Исследования со сконструированным индентором показала, что R и δ в отдельности не могут характеризовать прочностные свойства бетонов, а в произведении $R\delta = C$ каждому значению δ соответствует определенное значение $R = \frac{C}{\delta}$, значительно более точному, чем определяемому при прессовых испытаниях [4-6].

Из проведенных исследований можно заключить, что масса бетона при разрушении приобретает критическое значение $\frac{m_0}{e}$, а в неразрушенном состоянии ее значение εm_0 в e раз больше при взаимодействии с индентором, нежели при разрушении прессом [6-15].

Учитывая, что при взаимодействии с прессом образец испытывает осевое, а при вдавливании шара общее сжатие, при

делении всех членов на $\beta = \frac{i}{\gamma}$ ($\approx 2,5$) можно установить взаимосвязь между напряжениями.

Вывод. Сопоставление на монограммах строительных процессов, осуществляемых разными способами, разными машинами в различных условиях производства, позволяет оптимизировать процессы, совершенствовать их и развивать технику производства.

Список литературы

[1] Баженов Ю.М. «Технология бетона». Учебник. / Ю.М. Баженов – М.: Изд-во АСВ, 2002 г.

[2] Евдокимов Н.И. Технология монолитного бетона и железобетона / Н.И. Евдокимов – М. «Стройиздат» 1980. 467 с.

[3] Кахаров З.В. Определение величин энергетических констант материалов при дроблении твердых тел / З.В. Кахаров, Ф.Ф. Эшонов, И.С. Козлов // Известия Петербургского университета путей сообщения. – 2019. Т. 16. №. 3. 499-504 с.

[4] Кахаров З.В. Механизм процессов общего сжатия и расширения массы / З.В. Кахаров, Н.Б. Кодиров // Моя профессиональная карьера. – 2023. Т. 1. №. 44. 11-14 с.

[5] Kakharov Z. Determination of the bearing capacity of a building and structures of energy facilities / Z. Kakharov, Z. Yavkacheva // E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2023. Т. 371. 02042 с. Кахаров З.В., Кодиров Н.Б.У. Экономии энергоресурсов при производстве сборного железобетона // Кронос. – 2021. №. 10 (60). 13-16.

[6] Кахаров З.В. Взаимодействие рабочих органов машин с перерабатываемыми материалами / З.В. Кахаров // Технические науки: проблемы и решения. – 2018. 104-108 с.

[7] Кахаров З.В. Переход жидких, пластичных, сыпучих тел в твердое состояние / З.В. Кахаров, М.М. Мирханова // Научно-технический прогресс: актуальные и перспективные направления будущего. – 2019. 164-166 с.

[8] Кахаров З.В. Анализ структуры энергозатрат на строительство дорожных асфальтобетонных покрытий / З.В. Кахаров, А.С. Исломов // Sciences of Europe. – 2021. №. 82-1. 59-62 с.

[9] Кахаров З.В., Пурцеладзе И.Б. Проблемы экономии энергоресурсов в строительстве // Инновационные научные исследования. – 2022. № 11-5(23). 40-46 с. [Электронный ресурс] – URL: <https://ip-journal.ru/> (дата обращения: 20.12.2025)

[10] Кахаров З.В. Бетоны с заполнителями из продуктов дробления вторичного бетона / З.В. Кахаров, А.С. Исломов // Вестник науки. – 2023. Т. 3. №. 5 (62). 820-825 с.

[11] Кахаров З.В. Сырьевые материалы, применяемые при производстве портландцемента / З.В. Кахаров // International scientific research conference. – 2024. Т. 2. №. 24. 300-303 с.

[12] Полак А.Ф. Твердение минеральных вяжущих веществ / А.Ф. Полак и др. – М.: Строительство. 1990.

[13] Попов К.Н. Оценка качества строительных материалов: Учебное пособие. / К.Н. Попов и др. // 2-е изд. – М.: В.Ш., 2004. 287 с.

[14] Семириков И.С. Физическая химия строительных материалов / И.С. Семириков – Екатеринбург. 2002. 245 с.

[15] Теличенко В.И. «Технология строительного производства». / В.И. Теличенко, О.М. Терентьев, А.А. Лapidус // Издательство «Высшая школа» – 2005 г.

Bibliography (Transliterated)

[1] Bazhenov Yu.M. "Concrete Technology". Textbook. / Yu.M. Bazhenov – Moscow: ASV Publishing House, 2002.

[2] Evdokimov N.I. Technology of Monolithic Concrete and Reinforced Concrete / N.I. Evdokimov – Moscow "Stroyizdat" 1980. 467 p.

[3] Kakharov Z.V. Determination of the Energy Constants of Materials during Crushing of Solids / Z.V. Kakharov, F.F. Eshonov, I.S. Kozlov // Bulletin of the St. Petersburg University of Railway Engineering. – 2019. Vol. 16. No. 3. 499-504 p.

[4] Kakharov Z.V. Mechanism of the Processes of General Compression and Expansion of the Mass / Z.V. Kakharov, N.B. Kodirov // My Professional Career. – 2023. Vol. 1. No. 44. 11-14 p.

[5] Kakharov Z. Determination of the bearing capacity of a building and structures of energy facilities / Z. Kakharov, Z. Yavkacheva // E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2023. Vol. 371. 02042 p. Kakharov Z.V., Kodirov N.B.U. Energy savings in the production of precast concrete // Kronos. – 2021. No. 10 (60). 13-16.

[6] Kakharov Z.V. Interaction of machine working bodies with processed materials / Z.V. Kakharov // Engineering sciences: problems and solutions. – 2018. 104-108 p.

[7] Kakharov Z.V. Transition of liquid, plastic, bulk bodies into a solid state / Z.V. Kakharov, M.M. Mirkhanova // Scientific and technological progress: current and promising directions of the future. – 2019. 164-166 p.

[8] Kakharov Z.V. Analysis of the structure of energy costs for the construction of asphalt concrete road pavements / Z.V. Kakharov, A.S. Islomov // Sciences of Europe. – 2021. No. 82-1. 59-62 p.

[9] Kakharov Z.V., Purtseladze I.B. Problems of saving energy resources in construction // Innovative scientific research. – 2022. No. 11-5(23). 40-46 p. [Electronic resource] – URL: <https://ip-journal.ru/> (date accessed: 20.12.2025)

[10] Kakharov Z.V. Concrete with fillers from recycled concrete crushing products / Z.V. Kakharov, A.S. Islomov // Bulletin of Science. – 2023. Vol. 3. No. 5 (62). 820-825 p.

[11] Kakharov Z.V. Raw materials used in the production of Portland cement / Z.V. Kakharov // International scientific research conference. – 2024. Vol. 2. No. 24. 300-303 p.

[12] Polak A.F. Hardening of mineral binders / A.F. Polak et al. – Moscow: Construction. 1990.

[13] Popov K.N. Assessment of the Quality of Building Materials: A Textbook. / K.N. Popov et al. // 2nd ed. – Moscow: V.Sh., 2004. 287 p.

[14] Semirikov I.S. Physical Chemistry of Building Materials / I.S. Semirikov – Yekaterinburg. 2002. 245 p.

[15] Telichenko V.I. "Construction Production Technology". / V.I. Telichenko, O.M. Terentyev, A.A. Lapidus // "Higher School" Publishing House – 2005.

© А.Ю. Хамроев, 2025

Поступила в редакцию 09.12.2025

Принята к публикации 18.12.2025

Для цитирования:

Хамроев А.Ю. Энергетический анализ процесса схватывания бетона [Текст] / Хамроев А.Ю. // Инновационные научные исследования. – 2025. – № 12-2(68). – С. 16-22. – DOI 10.5281/zenodo.19497946.